

ARTICLE INFO

Received: 5th May 2021
Accepted: 10th May 2021
Online: 15th May 2021

KEY WORDS

social protection, the right of a citizen, national characteristics, duties of the state, types of pension models - distributive, mandatory-accumulative, voluntary-accumulative, mechanisms for the implementation of social policy.

ACCUMULATED PENSION CONTRIBUTIONS IN THE SYSTEM OF SOCIAL PROTECTION OF CITIZENS**A.A. Chegebayeva¹**¹ Master's student at Tashkent State University of Law<https://doi.org/10.5281/zenodo.4765644>**ABSTRACT**

This article examines the role of pension provision in the social protection of citizens. The question of the need to establish principles that will play a role in protecting citizens in pension provision. The importance of society's awareness of the need to take measures for its well-being in the future. The practice of foreign countries of the share of citizens' participation in personal savings in preparation for retirement is considered. The types of accumulative pension contributions in the Republic of Uzbekistan are considered, as well as the issue of stimulating the participation of citizens in the accumulative pension system.

НАКОПИТЕЛЬНЫЕ ПЕНСИОННЫЕ ВЗНОСЫ В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ ГРАЖДАН**А.А. Чегебаева¹**¹ Магистрант Ташкентского государственного юридического университета**ИСТОРИЯ СТАТЬИ**

Принято: 5 мая 2021 г.
Утверждено: 10 мая 2021 г.
Опубликовано: 15 мая 2021 г.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

социальная защита, право гражданина, национальные особенности, обязанности государства, виды пенсионной модели – распределительная, обязательно-накопительная, добровольно-накопительная, механизмы реализации социальной политики.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается роль пенсионное обеспечение в социальной защите граждан. Вопрос необходимости установления принципов, которые будут играть роль в защите граждан в пенсионном обеспечении. Значимость осознания общества о необходимости принятия мер для благополучия его в будущем. Рассматривается практика зарубежных стран доли участия граждан в личные сбережения для подготовки к выходу на пенсию. Рассматриваются виды накопительных пенсионных взносов в Республике Узбекистан, а также вопрос о стимулировании участие граждан в накопительной пенсионной системе.

Уровень политики социальной защиты любого государства, на которую (защиту) гражданин этой страны может рассчитывать, во многом зависит от национальных условий и особенностей. Социальная защита является правом гражданина, а не благотворительностью, добротой и состраданием со стороны государства.

М.А.Усманова отмечает, что защищать граждан от трудностей перехода к рыночным отношениям, создавать экономические и правовые механизмы социальной защиты и обеспечивать их безупречное функционирование – это есть Конституционная обязанность государства. [1]

А. А. Разумов рассуждает что, «Даже если основное внимание будет уделено социальной защите и поддержке (в той или иной форме, через разные слои), если число получателей помощи будет увеличиваться, то государство неизбежно станет Департаментом социального обеспечения. Понятно, что такая ситуация приведет к снижению желания работать, росту бедности и росту зависимости». [2]. На самом деле, если государство будет предоставлять возможность получать огромную помощь со стороны государства, гражданин перестанет стремиться работать и получать доход, рассчитывая на помощь из вне.

Социальная политика реализуется посредством организационно-правовых, социально-экономических механизмов. Такие механизмы можно назвать такими словосочетаниями как «социальная защита», «социальная гарантия», «социальная помощь», «социальная поддержка».

Государственные пенсии предоставляются посредством реализации одной из форм социального обеспечения.

В настоящее время пенсионное обеспечение, которое является одной из составляющих социальной защиты, имеет правовую основу, действующую в соответствии с Законом Республики Узбекистан «О государственном пенсионном обеспечении граждан», принятым 3 сентября 1993 года. Его основные принципы соответствуют проводимым экономическим реформам и верховенству закона в стране. Важнейшими из этих принципов являются единство и универсальность пенсий, социальная справедливость и социальная защита граждан, неразрывная связь между размером пенсий и вкладом каждого работника. Закон устанавливает одинаковые условия и нормы для предоставления пенсий всем категориям граждан, что является важнейшей социальной гарантией, обеспечиваемой государством. [3]

В тех странах, где с экономической точки зрения преобладает высокий уровень жизни, размеры социальных расходов значительны и отличаются от таковых в странах с социально ориентированной рыночной экономикой. Для следования примерам развитых стран государству с социально ориентированной рыночной экономикой необходимо достижение высокого уровня жизни населения. Для достижения таких результатов необходимо придерживаться принципа органического единства рыночных отношений и государства в целом, с сочетанием определённого вмешательства государства в экономику.

В рыночной экономике немаловажную роль играет принцип социального партнерства. Когда налажены

взаимосвязь и взаимопомощь между разными социальными группами, а также с государством, тогда можно добиться высокого уровня жизни общества.

Варианты (модели) практической реализации социального рыночного хозяйства разнообразны: континентальная, англосаксонская, средиземноморская, скандинавская. Их отличия обусловлены рядом факторов: место социальной политики среди национальных приоритетов (выбор между социальным благосостоянием и экономическим ростом); распределение социальных функций между государством, гражданским обществом и предпринимательским сектором; масштабы государственного сектора; особенности социальной политики; доля социального страхования в общих бюджетных расходах на социальные цели. [4]

Для государств с социальной рыночной экономикой характеристиками социальной защиты являются свобода человека, его защита от всех посягательств на его права, в будущем – перспектива его благосостояния в зависимости от его трудовой деятельности.

Общество должно понимать всю значимость социальной защиты и то, что роль общества в этом очень велика. Общество должно осознавать, что, оказывая помощь тем, кто в ней нуждается, в перспективе получит ответную помощь, а также то, что заблаговременно принимает меры для благополучия в будущем. Для понимания личной и солидарной ответственности за будущее свое обеспечение со стороны государства должны быть созданы механизмы действия.

Для благополучных отношений между субъектами в социальной защите необходимо определить принципы:

- принцип ответственности, когда ответственность разделяется между работниками (в том числе самозанятыми), предпринимателями, государством, где доходы перераспределяются для сохранения уровня жизни в настоящем и в будущем;

- принцип самозащиты, когда каждый является ответственным за свое личное благополучие.

- принцип «интеграции», где необходимо учитывать социально-экономические условия, разработать концепцию социальной защиты, с учетом возможности по имеющимся ресурсам, которая будет дополнять экономику.

Денежные средства распределяются в зависимости от поставленных целей и имеющихся ресурсов и должны обеспечивать прожиточный минимум.

В разных странах модели пенсионного обеспечения различны. Однако их можно разделить на такие системы как:

- распределительная;
- обязательно-накопительная;
- добровольно-накопительная.

Одна из распространенных системы помощи со стороны государства складывается и выплачивается за счет налогов. Система солидарности – это система защиты, которая финансируется денежными средствами, складывающиеся за счет отчислений предпринимателями, за счет накопленных налогов. В такой системе пенсии и пособия выплачиваются тем, кто имеет право на социальное обеспечение. В рамках распределительной системы трудоспособное население, перечисляя часть своей заработной платы в виде взносов в Пенсионный фонд, тем

самым обеспечивает в будущем нетрудоспособное населения в виде пенсии. Однако размер пенсии будущего пенсионера не зависит от суммы взносов, она зависит от трудового стажа и заработной платы, которую он получал до выхода на пенсию.

Сумма взносов составляет около 5 процентов в Канаде, 9 процентов в Южной Корее, 27 процентов в США. В некоторых штатах (США, Япония, Германия и Канада, Южная Корея) половина этих взносов выплачивается работодателями, а половина - работниками, в то время как в других государствах (Россия, Франция, Италия, Швеция) большая часть бремени ложится на работодателей. [5]

В этой системе действует тот же механизм выравнивания размера пенсий, который, в свою очередь, допускает социальное равенство между пожилыми людьми, с другой стороны - провоцирует недовольство населения с высоким уровнем доходов, поскольку эта часть населения платит намного больше, чем население с низким уровнем дохода. Система распределения служит сокращению малообеспеченности среди пожилых людей путем охвата более широкого круга населения, то есть предусматривает также выход на пенсию пожилых людей, не имеющих трудового стажа, не уплачивавших страховые взносы в пенсионную систему и не имеющих других доходов (одиноких пожилых людей). [6]

В рамках распределительной системы у гражданина отпадает желание накапливать денежные средства на будущее, откладывать сбережения.

В США доля личных сбережений в ВВП составляет от 60 процентов в 70-80 лет. Можно обратить внимание на то, что в

90-е годы доля снизилась на 5 процентов. [5]

Хотелось бы отметить то, что пенсионные обязательства тех лиц, которые оплачивают взносы сейчас для нетрудоспособного населения, в данный момент не обеспечено денежными средствами для покрытия их взносов, т.к. система не располагает дополнительными фондами.

В Республике Узбекистан действует два вида накопительной системы:

- обязательная оплата взноса;
- добровольная оплата взноса.

Исходя из мирового опыта, можно сказать, что для решения проблем в социальной сфере, а также в защите нетрудоспособных граждан, необходимо реформировать пенсионную систему, используя новые методы и формы реализации пенсионных прав граждан.

На основании Закона РУз «О накопительном пенсионном обеспечении граждан», добровольные накопительные пенсионные взносы — это:

- денежные средства, вносимые на индивидуальный накопительный пенсионный счет на добровольной основе;
- вкладчик накопительных пенсионных взносов (вкладчик) — юридическое лицо — работодатель (далее — работодатель) или физическое лицо, осуществляющее взносы в пользу получателя накопительных пенсионных выплат;
- накопительное пенсионное обеспечение — обеспечение граждан дополнительными денежными средствами к государственной пенсии из средств индивидуальных накопительных пенсионных счетов;
- индивидуальный накопительный пенсионный счет — именной счет гражданина в Народном банке, на который

поступают и учитываются накопительные пенсионные взносы вкладчиков и проценты, начисленные на средства индивидуального накопительного пенсионного счета. [7].

На основании ст.6 данного Закона, для работодателей, а также граждан, осуществляющих трудовую деятельность по трудовому договору, участие в накопительной пенсионной системе является обязательным, если иное не предусмотрено законодательством. Индивидуальные предприниматели, члены дехканских хозяйств без образования юридического лица, а также другие граждане участвуют в накопительной пенсионной системе на добровольной основе. [8]

В соответствии со ст. 10 Закона, Работодателю предоставляется право за счет собственных средств производить дополнительные взносы на индивидуальные накопительные пенсионные счета своих работников. Размер дополнительных взносов и сроки их внесения определяются коллективным договором, а если он не заключен, — работодателем по согласованию с представительным органом работников.

Обязательные накопительные пенсионные взносы работодателя не могут осуществляться в пользу третьих лиц.

Граждане, участвующие в накопительной пенсионной системе в обязательном порядке, вправе вносить дополнительные взносы на свои индивидуальные накопительные пенсионные счета, а также в пользу третьих лиц в размерах и сроках, определяемых ими самостоятельно.

Граждане, участвующие в накопительной пенсионной системе на

добровольной основе, самостоятельно определяют размер и сроки взносов на свои индивидуальные накопительные пенсионные счета, в том числе в пользу третьих лиц.

Народный банк, в установленном законодательством порядке, производит начисление процентов на средства индивидуальных накопительных пенсионных счетов по ставкам, превышающим темпы инфляции. Процентная ставка определяется Народным банком по согласованию с Министерством финансов Республики Узбекистан и Центральным банком Республики Узбекистан с учетом доходов, полученных от размещения средств накопительной пенсионной системы. [9]

У.Ашуров отметил, что, хотя законодательная база в области государственного пенсионного обеспечения граждан была введена еще в первые годы независимости и в нее были внесены изменения и дополнения, но этот закон так и остался не в состоянии в полной мере удовлетворить требования сегодняшнего дня. Необходимость проведения радикальных правовых реформ в этой сфере, несомненно, стала одной из самых актуальных проблем современности. [10]

Считаю целесообразным стимулировать участие граждан в накопительной пенсионной системе посредством увеличения процента начисляемых на средства индивидуального накопительного пенсионного счета, стимулировать личную ответственность гражданина за формирование своей будущей пенсии.

Литературы:

1. Усманова М.А. Предприниматели и социальная защита. Проблемы развития малого и частного бизнеса в Узбекистане. Материалы научно-практической конференции. - Т.: ТДЮИ, 2002. –стр.133.
2. Вестник Верховного Совета Республики Узбекистан. - 1993, вып.9. - 3. Зиядуллаев М. Д. Развитие системы пенсионного обеспечения и ее нормативно-правовой базы в современном Узбекистане: монография. М.Зиядуллаев. – Т; “TURON-IQBOL”, 2020. – С.108.
4. Нестеренко, А. Социальная рыночная экономика: концептуальные основы, исторический опыт, уроки для России / А. Нестеренко // Вопр. экономики. –1998. – № 8. – С. 71–84.
5. Краткое изложение программы развития ООН и анализ реальной Ситуации// <http://www.ampos.ru/spravka/pensii.htm>
6. Зиядуллаев М. Д. Развитие системы пенсионного обеспечения и ее нормативно-правовой базы в современном Узбекистане: монография. М.Зиядуллаев. – Т; “TURON-IQBOL”, 2020. –С.108.
7. Ст.3 Закона Республики Узбекистан «О накопительном пенсионном обеспечении граждан» № 702-II от 2 декабря 2004 г., (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 51, ст. 512; 2010 г., № 35-36, ст. 300; 2015 г., № 33, ст. 439).
8. Ст.6 Закона Республики Узбекистан «О накопительном пенсионном обеспечении граждан» № 702-II от 2 декабря 2004 г., (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 51, ст. 512; 2010 г., № 35-36, ст. 300; 2015 г., № 33, ст. 439).
9. Ст.10 Закона Республики Узбекистан «О накопительном пенсионном обеспечении граждан» № 702-II от 2 декабря 2004 г., (Собрание законодательства Республики Узбекистан, 2004 г., № 51, ст. 512; 2010 г., № 35-36, ст. 300; 2015 г., № 33, ст. 439).
10. Ашуров Ю. Накопительное пенсионное обеспечение граждан - новый этап реформ в сфере социальной защиты. //Гражданское право: материалы научно-практической конференции по проблемам и решениям. –Т.: ТДЮИ, 2004. – стр. 265.